

QOVUSHQOQLIGINI O'LCHASH VOSITALARI VA USULLARI.

Zaynobiddinov Xojiakbar
Andijon mashinasozlik instituti
"IB va KT" fakulteti 4-kurs

Annotatsiya: maqolada eruvchan suyuq maxsulotlarning qovushqoqligini rostlash va avtomatik nazorat qilishning zamonaviy xolati va muommolarining taxlili bayon etilgan.

Kalit so'zlar: qovushqoqlik, rostlash, avtomatik nazorat, viskozimetr, rotatsiya, vibratsiya, intellektual

Turli muhitda qovushqoqligini o'lchashni rasmiylashtirishning konstruktiv formasi va o'lchashning katta miqdordagi usullari mavjud. Bunday usul va o'lchash vositalarining ko'pligi ishlab chiqaruvchilar harakati qovushqoqlikni tekshirish sugirmikning doimiyligi, ishonchliligi, aniqligini oshirish qulay shakllarini topishga harakat qilish bilan tushuntiriladi.

Mavjud tovush o'lchagichlar yopishqoqlik o'lchami bo'lib bosimning o'zgarishi, gidrodinamik pipor, tebranish amplituda va chastotasi, rotor moment aylanishidagi faza bo'yicha qaloqlik, chegaralangan diktaksiya orqali tananing mavjud bo'lishi va hokazo. Bunday turli spektr yopishqoqlikni o'lchashni xarakterlovchi parametrlari usullarning kengaytirilgan usullari va yopishqoqlikning o'lchash vositasi ishlanmasi shartlanilgan.

Yopishqoqlikni o'lchashning sanoat usullari klassifikatsiyasi asosiga o'zgartirish algoritmini kiritish maqsadga muvofiqdir, ya'ni operatsiyalar mazmuni va ketma-ketligini aniqlovchi ilovani. Bunday holatda tovush o'lchagichlarning ko'rinish printsiplari imkoniyati va u yoki bu o'lchash usulining asosiy xususiyatlari aniq ko'rsatilgan. Suyuq vositalari yopishqoqligini o'lchashning mavjud usullarini ko'rib chiqamiz va sanoat eksplutatsiyasida konkret shartlarni hisobga olish bilan tovusho'lchagichlarning asoslangan tavsiflari qiyosini o'tkazamiz.

Rotatsion usul qovushqoqlikni o'lchash suyuqlikda tsilindrik yoki boshqa formadagi tanasini aylanishi bilan hosil bo'ladigan qarshilik momentini aniqlashga asoslangan. Bu qarshilik suyuqlik ichki ishqalashishgagina bog'liq bo'lib, suyuqlik aylanayotgan tanada qo'zg'almasligini hisobga olib so'rg'alishni siqib chiqarish mumkin. Aylanayotgan tananing qarshilik

momentini o'lchashga yopishqoqlikni aniqlash olib kelinadi.

Keltirilgan xatolik yopishqoq tovusho'lchagichlar rotatsion yopishqoqligini o'lchashda 2% dan 4 % gacha keltirilib, termostatlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Zamonaviy rotatsion asboblarda 0,01:1000 i Pas [21,22,23] gacha yopishqoqlikni o'lchash imkonini beradi, bu esa sanoatning turli sohalarida bu qurilmalardan [24,25] keng foydalanish imkonini beradi.

Suyuqlik yopishqoqligini o'lchashda ko'rsatilgan holatda quyidagicha moslik to'g'ri

$$\mu = \frac{M}{K\omega} \quad (1.1)$$

bu yerda M – aylanma moment;
K – tovush o'lchagich doimiyligi;
 μ - burchak tezligi

ω –const da aylanish momentining o'zgarish bo'yicha qovushqoqlik haqida so'z boradi. Bu printsipda qator sanoatbop doimiy xarakterdagi qovushqoqlik o'lchagichlar [26, 27] qurilgan. Rotatsion tovush o'lchagichlar qoidaga ko'ra, unifitser elektrik chiquvchi signal bilan tavsiflanib, turbulentslik hosil bo'lmasligi uchun qo'zg'alishning turli tezliklarida ishlash imkonini beradi. Oxirgisi rotatsion datchiking elementlarini to'g'ri tanlash yo'li bilan erishiladi.

Ko'rilayotgan usulga quyidagi yetishmovchiliklar mos: o'lchashning ingichka diapazoni (uni kengaytirish uchun kuzatish konfiguratsiyasini o'zgartirish lozim); aylanayotgan dvigatelning bir xilligini ushlab turish murakkabligi, o'lchash vaqtida tekshirilayotgan suyuqlikning o'z holicha qizdirishda termokompleksatsiya sxemalari realizatsiyasi murakkabligi, (shkiv, mufta, shesternya) shakllanuvchan detallarning katta

miqdordagi mavjudligi shartlashilgan tez xarakterlanishning chegaralanishi tebranuvchan tovush o'lgachichlar harakat printsipini o'lgashga asoslangan bo'lib, bu qarshilik vibratorga to'lginlanuvchi muhitni ko'rsatadi. O'lgovni o'zgartiruvchining asosiy elementi vibrator hisoblanib, u tekshirilayotgan suyuqlik va juda kichik davriy to'lginlanish bir necha mikronlarning tartib amplitudasi bilan urinadi.

Tebranishlar ishini ko'rib chiqqanda qarshilik tebranishga suyuqlik muhitini hosil qilib, kompleks xarakterga egaligi aniqlanadi. Xar bir tarkib topganlar proporsional $\sqrt{\omega\rho\mu}$ [28].

Qovushqoqlikni o'lgashning bu usuli oxirgi o'n yillarda rivojlandi, lekin texnologik apparat va liniyalarda [29, 30] datchiklardan foydalanish qulayligi hisobiga tebranuvchan tovush o'lgachichlarni sanoatda ko'proq qo'llash ma'qul ko'rilayapti.

Tebranish tovusho'lgachichlarning qator ishlanmalari mashhurki, ularda sezuvchani element to'lginlari o'zgaruvchanligi va o'lganish tezligini yo elektromagnit [31,32,33] yo pnevmatik asosda [34,35,36] bajariladi.

Ko'rsatilgan asboblarning imkoniyatini tahlil qilish va real tizimlarda[34,35,36] ularning ishlash shartlari shuni ko'rsatadiki, asboblarning berilgan sinfi 0,0001:1000 Pa diapazonda 2% dan 5 % xatolikda yopishqoqlikni o'lgash imkonini beradi.

Tebranuvchan tovush o'lgachich yutuqlari: uzluksiz ishlash imkoni, tez xarakter va kam infeksiyalilik, (150⁰ S gacha) nisbatan kichik temperaturalar sharoitida bosim ostida ishlash imkoniyatiga ega. Kamchiliklariga quyidagilar kiradi: asboblarning ingichka o'lgash diapazoniga ega; qo'zg'alish tezligini o'lgash mumkin bo'lmaganligi bois ulardan foydalanish chegaralangan; chastotali-fazali variantida [40,41] maksimumni qayd qilish qiyinligi. Bundan tashqari qattiq yopishqoqlik suyuqliqlarni o'lgashda, shuningdek, amplitudali-chastotali variantda qo'zg'atuvchan tizimlarda [41] chastotalar stabilizatsiyasi lozimligi o'z o'rnini topgan. SHunday qilib, ko'pgina hollarda o'lgash jarayonin murakkablashtiruvchi bir necha parametrlarni bir vaqtda o'lgash sodir bo'ladi.

Tushayotgan tana bilan tovush o'lgachichlar xarakati tushayotganning belgilangan xarakter tezligi tashqi kuch ta'sirida tekshirilayotgan muhit yopishqoqligi [42,43] ga bog'liqligi asoslangan. Muxitda to'g'ri chiziq bo'ylab xarakterlanatgan sharcha ta'sir qiluvchi qarshilik F kuchi uchun Soks tenglamani chiqardi:

$$F = G\pi r v \quad (1.2)$$

bu yerda r -shar radiusi, v -xarakter tezligi.

SHaffof suyuqliklar yopishqoqligini o'lgashda optik [44,45] va akostik [46] usullari qo'llaniladi. Oziq ovqat va yog'-moy sanoatida texnologik suyuqliklarning strukturali mexanik xususiyatlarini tekshirishda Gepler [47,48] tovush o'lgachichlaridan foydalanishga yo'l topildi.

Ko'rilayotgan tovush o'lgachichlarning [49,50,51] turlarining konstruktiv rasmiylashtirish taxlili quyidagi xulosaga olib keladi. Datchikning o'zi o'z ijrosida sodda va eksplutatsiyada murakkab emas, lekin elektromagnit asosida bajarilgan sharikning xolat fiksatsiyasi tizimli – murakkabdir. Asbob kamchiliklariga termokompleksatsiya murakkabligi, tovush o'lgachichlar vertikal xoltda qat'iy lozimligi, kutilmagan faktorlar xarakterining nisbiy xatolik doimiyliigi yo'qotishga bog'liqligi; Reynold ($Re,1$) soni cheklanganligi. Tovush o'lgachichlar berilgan sinfini yuqori darajada suyuqlik yopishqoqligi uchun qo'llash maqsadga muvoffiq, negaki quyi yopishqoqlik suyuqliklar o'lganayotganda o'lgov oshirishi pasayadi. Tushayotgan tanali tovush o'lgachichlar aniqroqdir, tebranuvchanlarga nisbatan: o'lgov xatoligi 2-3 % ni tashkil qiladi. Lekin ular davriy xarakterdagi asbob turiga kiradi. SHuning uchun bu tovush o'lgachichlar asosan laboratoriya sharoitlarida qo'llanilishi lozim:

Qovushqoqlikni o'lgashning kapillyar usuli aniq xisoblanib keng tarqalgan. SHuni aytish lozimki, barcha namunali apparatura yopishqoqligini o'lgashda shu usulga asoslanadi [52]. Ko'rilayotgan o'lgash usuligi asosan asboblarning xarakter asosida kapelyar orqali oquvchi suyuqlik oqimi tezligi Puazeyl qonuni

bo'yicha suyuqlik yopishqoqligi matematik ifodaning bog'liqligi yotadi:

$$\mu = \frac{\pi d^4 \Delta P}{128 l Q} \quad (1.3) \text{ bu yerda}$$

bu yerda μ -dinamik qovushqoqlik koeffisienti;

ΔP – bosimlar farqi;

Q -sarf hajmi

$l = \text{const}$ va $Q = \text{const}$

$$\mu = K \Delta P \quad (1.4)$$

ni olamiz bu yerda:
$$K = \frac{\pi d^4}{128 l Q}$$

SHunday qilib, kapillyarda bosim sakrashini o'lcayotganda ko'rilayotgan suyuqlik yopishqoqlik kattaligini [53,54,55] ko'rish mumkin. Qator ishlanmalar taxlili [56,57, 58,59] shuni ko'rsatadiki, 0,001:10Pa*s ni tashkil qiluvchi kapillyar uzunligi va diametriga kapillyar tovush o'lcagichlar o'lchash diapazoni bog'liq. Asosiy o'lchov xatoligi 21 . bu asboblarning tarqalishiga qator yutuqlari konstruktsiya soddaligi, tayyorlashning osonligi, muxit nazoratidagi doimiy sarfda nisbiy xatolikning doimiyligi; agressiv muxitlar yopishqoqligini o'lchash imkoniyati. Kamchiliklarga quyidagilar kiradi: asbob ko'rsatkichiga sarf va xaroratning imkoniyati; kapelyarning diametrlari va uzunliklari minimal va maksimal imkoniyatlari chegaralanishi, yuqori bo'lmagan Reynolds soni ishonchliligi.

Uzluksiz xarakterdagi o'lchov asboblarning boshqa ko'rinishlarini qiyoslash bilan (rotatsion va tebranuvchan) tovush o'lcagichlar konstruktsiyasi bo'yicha ancha sodda, termokompensatsiya tizimini tarqatish oson.

Mavjud kapillyarni o'lchovchi qurilmalar yopishqoqligini o'rta va yuqori qiymatlarini o'lchashga mo'ljallangan. Yopishqoqlikning yuqori bo'lmagan qiymatlarini o'lchashda 0:0,01; 0,006:0,025 Pas diapazonlarda asbob xatoligi sezilarli. SHuning uchun yuqori nuqtali o'lchanuvchi qurilmalar ishlanmasi vazifasi nazoratdagi kam yopishqoq muhitlar uchun muqimdir.

Buning yurtimizda va chet elda intensiv kuzatishlar olib borilmoqda va

suyuqliklar yopishqoqligini o'lchash uchun yangi printsip va qurilmalar ishlab chiqilmoqda, bunda an'anaviy usullar ham rivojlanmoqda. SHunga qaramay, bu vositalardan foydalanishda keyinchalik kengaytirilish uchun kerak nazariy buyurtmalar oxirigacha ishlab chiqilmagan. Yopishqoqlikni o'lchashning yangi usullari rivojlanishdagi asosiy tendentsiya metrologik texnologik imkoniyatlarini oshirish tarkatilmogda, boshqa tomondan, konstruktiv yechimlarni soddalashtirish, asbob detallari va tugunlarini tayyorlash texnologiyasi, ularning bahosi va og'irligini kamaytirish va h.k. asosiy konstruktiv xizmat vaqti cho'zilishi va eksplutatsiya ishonchliligini ta'minlovchi, tovush o'lcagichning keyinchalik kichraytirish imkoniyatini ta'minlovchi yo'llardan biri xarakterdagi mexanik bo'g'implarni yuqotishdan iborat.

Oqimga tanish ta'sirlar sarf pul'satsiyasi, o'lchanayotgan qismda oqim xarakati to'lqiniga rejimi, izotermik bo'lmagan, trubalar devoridagi ovoz chiqarishning o'zgarishi, yopishqoqlikni o'lchashda sezilarli qiyinchiliklarni to'ldiradi.

Avtomatik ovoz o'lcagichlarga zamonaviy sanoat tomonidan ko'rsatilayotgan asosiy talablar: yuqori sezuvchanlik va aniqlik, agressiv muhitlarga ishonchlilik, ekonomlik. O'lchanayotgan o'zgartirgichning u yoki bu konstruktsiyasini qo'llash ratsionalligi suyuqlik muhitida yopishqoqlikni avtomatik nazorat va regulirovka qilish tizimida ularga eksplutatsion shartlar aniqlanadi. Oxirgilari ta'minlashga keltiriladi: (0,5-2,0 U) yopishqoqlik o'zgrishi keng diapazonda o'lchamining yuqori darajadagi aniqligi, asbobga minimal yuqotishlar nazoratdagi maxsulot (bosim, xarorat, zichlanish) parametrlaridan asbob ko'rsatkichlarining eng kichik bog'liqligi; asbobning sxema va konstruktsiyalari soddaligi; uning eksplutatsiyasi qulayligi va yuqori ishonchliligi.

Xozirgi kunda nisbatan yuqorida keltirilgan shartlar bajarilishi ta'minlanmoqda, avtomatik nazorat (SAK) va regulirovka qilish (SAR) tizimi uchun katta ekonom effekti bilan, keltirilganidek kapillyar tovush o'lcagichlar ishlanmoqda. SHuning uchun prespektiv bo'lib o'lcashning kapillyar usuli hisoblanib, u 2ta tsilindrik yoki oxirlovchi (xohlagan birikmada)

tanalardan tashkil topgan kapillyar yoki zanjirli kuzatkich orqali tekshirilayotgan suyuqlik davomiga asoslangan.

M.P.Volarovich [60] ko'rsatishicha. 80% ga yaqin yopishqoqlikni o'lchash nazariy ishlab chiqilgan va amaliy tekshirilgan kapillyar asboblarga bilan o'tkazilgan. Kapillyar ovoz o'lchagichlar boshqa asboblarga qaraganda ko'pgina yutuqlarga ega. Qurilmaning ajralib turadigan xususiyati- boshlang'ich o'zgartirishlar konstruktiv sodda va ishonchligini, o'zida sanoat nazorati metrologik ko'rsatkichlarga egaligidir.

SHuning uchun sanoat qovushqoqlik o'lchagichlarining rivojlanishi yo'lida izlanishlar tovush o'lchagichlarning kapillyar sinfida o'tilishi lozim, bu yo'llar yaroqlik yopishqoqligi avtomatik nazorati va regulirovka qilinishi tizimlarida ishlashga mo'ljallangan.

Bu yerda ko'pincha omadlarga ishlonish mumkin. Lekin bunday xulosaga ob'ektiv va ishonchli mustahkamligiga ega bo'lib kelinadi. Bunga muxandislik prognozlash orqali erishish mumkin.

Qovushqoqlik o'lchashning vibratsion usuli. Tebranuvchan qovushqoqlikni o'lchagichlarlar texnikada qo'llash uchun ilg'or hisoblanib, quyidagi asosiy afzalliklarga ega: ishlatilishda soddalik va qulaylik, tebranuvchan zondning ko'rinishi kichik, yuqori harorat va bosimda mavjud xavfli portlovchi suyuqliklarni nazorat qilish imkoniyati, yaxshi dinamik parametrlar, texnologik jarayon holatining bajarilishi uchun axborotni o'lchash va uzatish jarayonini avtomatlashtirish, hamda uni internet-texnologiyasi asosida katta masofada tele o'lchov yoki uzluksiz kanallar aloqasi orqali uzatish imkoniyati.

Tebranuvchan o'lchov zondning asosiy nazorat parametrlari – rezonans chastota, mexanik tebranishlar amplitudasi, o'zgartiruvchining qo'zg'atuvchi kuchi va zondning qabul qiladigan o'zgartiruvchi tebranish parametrlari orasidagi faza harakati, hamda mexanik tebranishlar dekrementi.

Tebranuvchan qovushqoqlikni o'lchagichlar klassifikatsiyasi [1,2] jadvalda ko'rsatilgan bo'lib, unda har bir o'lchash uzunligining afzallik va kamchiliklari imkoniyatlarini tahlil qilish mumkin, bunda qovushqoqlikni o'lchagichning tanlangan turi amaliy tadbiquqa kirishiladi. Tebranuvchan qovushqoqlikni o'lchagichlar asosiy parametrlari klassifikatsiyasi .

Mavjud qovushqoqlikni o'lchagichlarda qovushqoqlikni o'lchash o'lchovchi zondning tebranuvchan o'zgartiruvchilari qo'zg'atuvchisi ikkita tartibga o'tqaziladi.

Qo'zg'atuvchining implus tartibida tebranuvchan zondning o'chish koeffitsienti (dekrementi) kattaligi o'lchanadi.

Tebranuvchan qovushqoqlik o'lchagichlar soxasida muhim nazariy yutuqlardan – nazoratdagi suyuqliklar bilan o'lchash zondning tebranishini yutish D_o o'lchovli koeffitsientlarni hisoblash uchun matematik modellar yaratishdir. Buning uchun o'lchash zondlarining mexanik tebranishlarining turli ko'rinishlari uchun formulalar yaratilgan bo'lib, ular orqali zondlarning konstruktiv mexanik parametrlari va nazoratdagi suyuqlik parametrlari qovushqoqlik η va zichlik ρ_j ni bog'lovchi koeffitsientlarni D_o o'lchash mumkun (2.2 jadval).

Tebranuvchan qovushqoqlik o'lchagichlar uchun suyuqlikning qovushqoqligini o'lchash qator amaliy uslublari taqdim etilgan va foydalaniladi. Oldindan hisoblanishicha zondning tebranish chastotasi pasayishi hamma masalada tebranuvchan qovushqoqlik o'lchagichlar ko'rinishi uchun ancha foydali . Tebranuvchan qovushqoqlik o'lchagichlar tuzulishining turli uslublar ishlanmasi sohasida, shu bilan birga tebranishning quyi chastotaga o'tishida ideal bo'lmagan (noto'g'ri) tashqi ko'rinishi o'lchov zondlarini ishlatish imkoniyati asosiy yutuq hisoblanib, bu esa sa'noat sharoitida Tebranuvchan qovushqoqlik o'lchagichlardan foydalanishda ta'kidlangan shartlar va ko'pgina qattiq talablarni qoniqarli yechishni ta'minlaydi.

Adabiyotlar

1. Юсупбеков Н.Р. Рузиев У.А. Капиллярный гидродинамический вискозиметр – Журнал «Химическая технология. Контрольиуправления». –Ташкент, 2012. –№ 3.
2. Абабян А.А. Перспективы и проблемы промышленной вискозиметрии. Промышленность Армении, 2017, №10,с.12-17.
3. Осовская И.И., Антонова В.С. Практическая вискозиметрия: учебное пособие; ВШТЭ СПбГУПТД–СПб., 2018.-78 с.
4. Катюхин В.Е. Определение вязкости жидкостей. / В.Е. Катюхин, С.Н. Карбаинова. – Томск: Издательство ТПУ, 2007. – С. 24.
5. Методы измерения вязкости и пластичности нефтепродуктов [Электронный ресурс]. Режим доступа:
<http://www.tehnoinfra.ru/plastichnostnefteproduktov/9.html>
6. Методы определения вязкости [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.terver.ru/Metody_opredelenija_vjazkosti.php

